

ISSN 2181-8258

DOI prefiksi: 10.69691

ResearchBib IMPAKT FACTOR: 9,347

Journal THE LIGHT OF CIVILIZATION

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

TAMADDUN NURI

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

2026-yil
6-son (81)

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi

"Tafakkur-Tamaddun" OOO

"Beruniy avlodlari" jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O'zRFA Qoraqalpog'iston bo'limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY'ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara KURBANBAYEVA

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV, fil.f.f.d (PhD)

TEXNIK MUHARRIR:

Islombek ABDIKHAKIMOV, y.f.f.d (PhD)

BO'LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, fil.f.f.d (PhD), (Hindiston)

Azizulloh AROL, fil.f.f.d (PhD), (AQSH)

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig'ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilov, t. f.d, prof., (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAYEVA, t.f.n., dots.

Indira JOLLIBEKOVA, t.f.d., (PhD)

Mamlakat JUMANIYAZOVA, t.f.n., dots.

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari doktoru, (Ozarbayjon)

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

Mangubek O'RAZMETOV, fal.f.d., (PhD)

Zarifboy DO'SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, fil.f.d., prof., (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, fil.f.d., (DSc), prof.

Doniyor YULDASHEV, fil.f.d (DSc)

Nasibullina Nurida Shaydullovna, fil.f.n., (Rossiya Federatsiyasi)

Shukurjon Norbayeva, fil.f.d., (DSc)

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n., dots., (PhD)

Qabil MAMBETOV, fil.f.f.d., (PhD)

Vahob RAHMONOV, fil.f.n., dots.

Obit KARIMOV, fil.f.n., dots.

Farrux Abbas oglu Rustamov, p.f.d, prof. (Ozarbayjon)

Qozoqboy YO'LDOSHEV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.d., (DSc), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O'rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G'iyosiddin O'NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog'iston Respublikasi,

Beruniy tumani

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram kanali: <https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog'oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog'i 28.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2026-yil 30-iyunda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko'chasi, 28-uy.

2026-yil, 6-son (81).

Ushbu son "Tamaddun nuri" jurnali tahririyatining kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №36.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Tamaddun nuri" dan olindi deb izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflar mas'uldir. Tahririyatga kelgan qo'lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar

bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ'ib qilishga yordam beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri" jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola berish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a'zosi hisoblanadi va 10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

Crossref

10.69691 DOI

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

SLIB.UZ

BIZNI IJTIMOY TARMOQLARDA QUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

XIZMAT KO'RSATISH TASHKILOTLARI VA KORXONALARIDA RAHBARLIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Qodiraliyev Abror Tojimurot o'g'li, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti "Tarix va falsafa" kafedrasida katta o'qituvchisi

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS IN SERVICE ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES

Kodiraliyev Abror Tojimurot ugli, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy Senior Lecturer of the Department of History and Philosophy

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ НАВЫКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Кодиралиев Аброр Тожимурот оглы, Денауский институт предпринимательства и педагогики, старший преподаватель кафедры истории и философии

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish tashkilotlari va korxonalarida rahbarlik mahoratini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritiladi. Rahbarlik mahoratining mazmuni, uni rivojlantiruvchi omillar hamda xizmat ko'rsatish sohasi rahbarlari oldida turgan zamonaviy talablar tahlil qilinadi. Maqolada rahbarlarning kommunikativ, boshqaruvchanlik va strategik qaror qabul qilish ko'nikmalari xizmat sifati va mijozlar ishonchini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati bilan bog'liq holda tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, rahbarlik mahorati, xizmat sohasi, boshqaruv madaniyati, kreativlik, kommunikatsiya, liderlik, motivatsiya, mijozlar ishonchi, menejment.

Abstract: This article covers the theoretical and practical foundations of developing leadership skills in service enterprises. The content of leadership skills, factors that develop it, and modern requirements facing service sector managers are analyzed. The article examines the leader's communicative, managerial, and strategic decision-making skills in relation to their role in ensuring service quality and customer trust.

Keywords: management, leadership skills, service sector, management culture, creativity, communication, leadership, motivation, customer trust, management.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования управленческих навыков на предприятиях сферы услуг. Анализируется содержание лидерских качеств, факторы, способствующие их развитию, а также современные требования, предъявляемые к руководителям сферы услуг. В статье исследуются коммуникативные, управленческие и стратегические навыки принятия решений руководителя в связи с его ролью в обеспечении качества обслуживания и доверия клиентов.

Ключевые слова: управление, лидерские качества, сфера услуг, культура управления, креативность, коммуникация, лидерство, мотивация, доверие клиентов, менеджмент.

Kirish. Hozirgi davrda xizmat ko'rsatish mahorati va boshqaruv salohiyati nafaqat sohasi mamlakat iqtisodiyotining eng tez tashkilotning iqtisodiy barqarorligiga, balki rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. jamiyatdagi ijtimoiy muhitga ham bevosita ta'sir Ushbu sohada faoliyat yuritayotgan rahbarlarning ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatish korxonalarida rahbarlik

<https://orcid.org/0000-0002-1568-8210>

e-mail:

godiraliyev31@gmail.com

– bu nafaqat buyruq berish yoki nazorat qilish, balki jamoani ilhomlantirish, mijozlar bilan o‘zaro ishonchli aloqa o‘rnatish, xodimlarning salohiyatini ochib berish va sifatli xizmat ko‘rsatish jarayonini tashkil etishdir. Bugungi kunda raqobat muhiti sharoitida xizmat korxonasi muvaffaqiyati rahbarning menejment, psixologik va kommunikativ mahoratiga bog‘liq. Shu sababli rahbarlik mahoratini shakllantirish masalasi nafaqat boshqaruv fanining, balki amaliy menejment tizimining ham dolzarb yo‘nalishiga aylanmoqda.

Hozirgi davrda “rahbar”, “lider” yoki “liderlik uslubi” va “rahbarlik uslubi” tushunchalarining nisbati yo‘nalishidagi muammolar eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bularning ichida ko‘proq ahamiyat kasb etuvchi B.D.Pargin fikriga ko‘ra lider ma‘lum bir guruhda shaxslararo munosabatlarni muvofiqlashtirib turadi, mikro muhitning elementi hisoblanadi, kutilmaganda vujudga keladi va uning holatining barqarorligi kamroq bo‘lib, harakatlanishi guruhning kayfiyatiga bog‘liq va u ko‘proq guruhning faoliyatiga aloqador bo‘lgan qarorlar qabul qiladi[1;78-84]. Rahbar esa ijtimoiy tashkilot hisoblangan guruhlarda rasmiy munosabatlarni muvofiqlashtiradi va makro muhitning elementi hisoblanadi. Rahbar holatining barqarorligi ko‘proq bo‘lib, u ma‘lum bir tizimda bir necha marta ko‘proq vakolatlarga, qaror qabul qilish, buyruq berish, topshiriqlar berish, talab qilish huquqlariga ega. Qaror qabul qilish jarayoni birmuncha murakkabroq bo‘lib, ko‘pgina, turli xil vaziyatlarni qamrab oladi va bu vaziyatlar faqatgina bitta guruhga tegishli bo‘lmaydi. Rahbar ma‘lum bir kengroq ijtimoiy tizimning kichik bir guruhida faoliyat ko‘rsatsa-da, uning harakat doirasi keng hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Rahbarlik mahorati tushunchasi XX asr boshlarida klassik boshqaruv nazariyalarida shakllangan. Fransuz olimi Anri Fayol o‘zining mashhur asari *“Administration Industrielle et Générale”*da rahbarlikni “rejalashtirish, tashkil etish, buyruq berish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish” jarayonlari orqali ifodalaydi[2;142-174]. Fayolning qarashlari hozirgacha boshqaruv fanining poydevori sifatida e‘tirof etiladi. Amerikalik menejmentshunos Piter Druker esa rahbarni “tashkilot ichida o‘zgarishlarni amalga oshira oladigan, natijadorlikka yo‘naltirilgan shaxs” sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, rahbarlik mahorati tug‘ma emas, balki o‘rganiladigan, tajriba orqali shakllanadigan kompetensiyadir. J.Kotter rahbarlik va boshqaruvni ajratadi. Unga ko‘ra, boshqaruvchi

tartibni saqlasa, rahbar o‘zgarishlarni yaratadi. Demak, rahbarlik mahorati bu strategik fikrlash va o‘zgarishlarga moslashuvchanlik qobiliyatidir.

O‘zbekiston olimlari ham so‘nggi yillarda rahbarlik mahoratini rivojlantirish bo‘yicha muhim ilmiy ishlanmalar yaratganlar. R.Abdurahmonov tomonidan o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, rahbarlarning 68 foizi o‘z faoliyatida “ma‘naviy mas‘uliyat”ni eng muhim komponent deb biladi, biroq ularning faqat 40 foizi bu yo‘nalishda maxsus treninglarda qatnashgan. Shuningdek, B.Qurbonov tomonidan “Rahbarlik kompetensiyalari va boshqaruv madaniyati” mavzusida olib borilgan tahlillarda O‘zbekiston xizmat sohasida rahbarlikning kommunikativ jihatlari yetarlicha shakllanmaganligi, ayniqsa o‘rta bo‘g‘in rahbarlari uchun muntazam trening tizimi zarurligi qayd etilgan[3;108-134].

So‘nggi yillarda rahbarlik mahoratini rivojlantirishda raqamli menejment, samarali kommunikatsiya, onlayn xizmat ko‘rsatish tizimlari asosiy yo‘nalishga aylandi. Gary Hamel *“Humanocracy”* asarida rahbarni “byurokratik to‘siqlarni yengib, xodimlarning ijodkorligini ochuvchi innovator” sifatida talqin etadi. Bu g‘oya xizmat sohasida rahbarning shunchaki nazoratchi emas, balki ijodiy yetakchi sifatida qaralishi kerakligini ko‘rsatadi[4;108-134].

Muhokama va natijalar. Rahbarlik – odamlarga maqsadli ta‘sir o‘tkazishga qaratilgan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan bog‘liq boshqaruvning tarkibiy qismidir. Saylab qo‘yilgan yoki tayinlangan rahbar qator funktsiyalarni bajaradi: jamoa faoliyati maqsadlarini aniqlaydi va shakllantiradi, shu faoliyatni rejalashtiradi, rag‘batlantirish vositalari va usullarini belgilaydi, uni nazorat qilishni amalga oshiradi. Mahorat - bu yuqori va yuksalib boruvchi tarbiya va o‘qitish san‘atidan iborat. Rahbar o‘z ishining ustasi, o‘z fanini chuqur biluvchi, fan va san‘atning mos sohalari bilan yaxshi tanish, amalda umumiy va yoshlar psixologiyasini yaxshi tushunuvchi, o‘qitish va tarbiyalash metodikasini har tamonlama biluvchi hamda yuqori madaniyatga ega bo‘lgan mutaxassisdir.

Rahbarlik mahorati bu insonning boshqalar faoliyatini boshqarish, yo‘naltirish va muvofiqlashtirish qobiliyatidir. Ammo xizmat sohasida bu jarayon yanada nozik - bu yerda insoniylik, empatiya va ijtimoiy muomala asosiy rol o‘ynaydi. Bo‘lajak mutaxassislarning mahoratini oshirishda ma‘ruza darslarining o‘rni qanchalik zarur bo‘lsa, seminar mashg‘ulotlarining o‘rni ham

shunchalik muhimdir. Ijtimoiy hayot qonunlarini aniq tushunish, milliy-axloqiy qadriyat, mafkura mazmunini anglash tarbiyalanuvchilarda bobolar, avlodlar ruhiga hurmatni, ilmiy dunyoqarash asoslarini tarbiyalash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik sohada: bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagogik ishni sevish, ruhiy pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik, pedagogik nazokat, pedagogik tasavvur, tashkilotchilik qobiliyati, xaqqoniylik, dilkashlik, talabchanlik qat'iylik va maqsadga intilish, vazminlik, o'zini tuta bilish kasbiy layoqatlilik. Bilim sohasiga: keng ilmiy saviya, ma'naviy ehtiyoj va qiziqish, intellektual qiziqish, yangilikni his qila bilish. Faoliyatlar kishini o'ziga duch kelgan hodisalarni tahlil qilish va umumlashtirish tajribasi bilan boyitadi. Pedagogik malaka-egallagan bilim va ko'nikmalarni faoliyatning ma'lum turini egallab olish, yaxshi bajara olish qobiliyatidir. Bu fahm-farosat va bilimlarning chinakam ilmiyligi, tarbiyadagi qiyinchiliklarning yengishga qodir bo'lgan nufuzli rahbarlik bolalar qalbining qandayligini his qilish mahorati, ichki dunyosi nozik va zaif bo'lgan bola shaxsiga mohirlik bilan avaylab yondashish, donolik va ijodiy dadillik, ilmiy tahlil, xayol va fantaziyaga bo'lgan qobiliyat mujassamdir. Shuni alohida qayd qilib o'tmoq zarurki, pedagogik kasbi murakkab va ma'suliyatli kasbdir. Ushbu kasbning sharafiligi va murakkabligi shu bilan belgilanadiki, u doimo ongning yagona sohibi bo'lgan inson bilan muloqotda bo'ladi. Ongli va tirik jonzot esa aqliy, ruhiy, hamda jismoniy jihatdan doimo rivojlanishda bo'ladi. Shuning uchun, bilan doimo muloqotda bo'lganda, unga ta'sir ko'rsatish uchun muntazam ravishda psixologiya, tarbiya nazariyasi kabi fanlarni mukammal o'rganib, o'z kasbiy mahorati ustida muttasil ish olib borishi kerak. Bu tarbiyachilarda pedagogik – psixologik va metodik tayyorgarlikni ta'minlaydi. Pedagogik mahorat - pedagogik jarayonda tarkib topadi. Pedagogik jarayon esa kasbiy va shaxsiy tayyorgarlikni yo'lga qo'yib, bo'lajak mutaxassisni mehnatga, hayotga tayyorlash uchun davlat, jamiyat, millat va kelajak avlod oldida javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shuning uchun, pedagog shaxsiy va kasbiy fazilatlar egasi bo'lishi lozim. Yuqorida qayd etib o'tilgan va pedagogik mahoratga berilgan ta'rif, hamda - tarbiyachining professiogrammasi xususiyatlari va pedagoglarga qo'yiladigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy talablardan kelib chiqib

pedagogika nazariyasi pedagogik mahoratni quyidagi asosiy komponent (tarkibiy qism)lardan iborat bo'lishi lozimligini ifodalaydi.

Xulosa. Klassik menejment maktabi vakillari rahbarlikni boshqaruvning funksional jihati sifatida ko'rsalar, zamonaviy tadqiqotchilar esa rahbarni ijodiy, emotsional va strategik yetakchi sifatida talqin qiladilar. Bu qarashlarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida rahbarlik mahoratini shakllantirishning yangi konseptual modeli - inson markazidagi boshqaruv yondashuvi yuzaga kelmoqda. Xizmat korxonalarini faoliyatida rahbarlikning samaradorligi, eng avvalo, xodimlar bilan ishlash madaniyatiga, motivatsiya tizimiga va mijozlar ehtiyojini to'g'ri anglay olishga bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 23-avgustdagi xalq ta'limi tizimi xodimlari bilan bo'lgan telemuloqotda quyidagicha fikrlarni bildirganlar: "Hozirgi zamon rahbarining asosiy vazifalaridan biri - kasbiy kompetentligi va intellektual salohiyatining yuqoriligi, sadoqatliliigi, g'oyaviy e'tiqodligi va o'z kasbini sevishidir. Bu fazilatlar rahbarlarni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi"[5; 280-284]. Xizmat ko'rsatish korxonalarida rahbarlik mahoratini shakllantirish - bu nafaqat boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, balki inson resurslarini rivojlantirish, xizmat madaniyatini yuksaltirish va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Shu bois, rahbarlik mahoratini o'stirish strategiyasi O'zbekistonning xizmat sohasidagi islohotlar tizimida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kenjaboyev A, Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. Termiz 2022 yil. 100-bet.
2. Fayol, H. (1949). General and industrial management (C. Storrs, Trans.). London: Pitman.
3. Qodiraliyev, A. (2025). Rahbar psixologiyasining zamonaviy kompetentlari. Journal of Uzbekistan's Development and Research (JUDR)., 3(1), 278-284.
4. Hamel, G., & Zanini, M. (2020). Humanocracy: Creating organizations as amazing as the people inside them. Boston: Harvard Business Review Press.
5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488 b.

MUNDARIJA

07.00.00 - "TARIX"

<i>Quchqorov Sardor Samad o'g'li</i>	IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA SAMARQAND VILOYATINING IJTIMOY-IQTISODIY HAYOTI	19
<i>Xasanov Bunyod Kazakjanovich</i>	IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA NAMANGAN VILOYATIDA YENGIL VA OZIQ-OVQAT SANOATINING FRONTNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	81
<i>Yuldosheva Feruza Yashin qizi</i>	MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING RIVOJLANISH TARIXI	113
¹ <i>Xudoyberdiyev Raxim</i> ² <i>Chubalova Gavhar</i>	SAID OTALIQ MADRASASI: DENOV VOHASINING ME'MORIY VA MA'NAVIY MEROSI	160
<i>Toshturov Shuhrat Eshonqulovich</i>	ZARAFSHON VOHASIDA YANGI YERLARNI O'ZLASHTIRISH BILAN BOG'LIQ EKOLOGIK MUAMMOLAR-NING VUJUDGA KELISHI (1950-80-yillar misolida)	167
<i>Toshtemirov Akram Mengli o'g'li</i>	PANDEMIYA VA PANDEMIYADAN KEYINGI DAVRDA O'ZBEKISTON JANUBIY VILOYATLARIDAGI IQTISODIY INQIROZNING MIGRATSIYAGA TA'SIRI	171
<i>Toshmamatova Barno Abdulla qizi</i>	XVI ASRDA BUXORO XONLIGINING HINDISTON BILAN TASHQI SAVDO VA DIPLOMATIK ALOQALARINING YOZMA MANBALARDA YORITILISHI XUSUSIDA	192
<i>Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li</i>	BUXORO VILOYATIDA "OILA" DASTURINING HAYOTGA TADBIQ ETILISHI: 1998-YIL TAHLILI	196
<i>Sattorov Nurbek Abdurazzoqovich</i>	XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA MUSTAMLAKALAR UCHUN KURASHDA BUYUK BRITANIYANING BOSHQA DAVLATLAR BILAN RAQOBATI	208

09.00.00 - "FALSAFA"

<i>Eshdavlratov Otaniyoz G'afforovich</i>	YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARINING DUNYOQARASHI VA QADRIYATLARI TIZIMINING SHAKLLANISHIDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH OMILI	100
<i>Badalbayeva Irodaxon Xabibulayevna</i>	YANGI O'ZBEKISTONDA ISLOM VA UNDA YUKSAK MA'NAVIYATLI SHAXS TARBIYASI MASALASI	154
<i>Tuganova Luiza Djuraevna</i>	МОРАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	174
<i>Sunnatov Toxir Ravshanbekovich</i>	MILLIY-AXLOQIY TARBIYA TARAQQIYOTINING MA'NAVIY-DINIY TAMOIYILLARI	177
<i>Mirsayeva Shaxlo Baxtiyorovna</i>	"TARIXI ANBIYO VA HUKAMO" DA DONISHMANDLAR TARIXI	189
<i>Qodiraliyev Abror Tojimurot o'g'li</i>	XIZMAT KO'RSATISH TASHKIOTLARI VA KORXONALARIDA RAHBARLIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	202

10.00.00 - "FILOLOGIYA"

<i>Astanakulov Ulug'bek Xusanovich</i>	"EFL" DARSLARIDA SAMARALI KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA DEBAT VA KEYS-TADQIQOT FAOLIYATLARINING ROLI	7
<i>Yuldasheva Fazilat Olimjonovna</i>	TIL MULOQOTIDA KIRITMA KONSTRUKSIYALARNING VAZIFALARINI TAHLIL QILISH	12
<i>Muxiddinova Saboxat Ahmadjanovna</i>	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLGIK BIRIKMALARNING ETIMOLOGIYASI	16
<i>Пак Галина Ен-Уновна, Исманова Малуда Мамадалиевна</i>	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА	22
<i>Bafojev Farruh</i>	HAZRATI ALI HAQIDAGI O'ZBEK VA TURK XALQ QISSALARI POETIKASINING AYRIM JIHATLARI	26
<i>Xoshimova MahliyoXon</i>	AVLONIY ASARLARIDAGI O'ZLASHMA SO'ZLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI	55
<i>Rashidova Shodiyona Vahobiddin qizi</i>	ABDURAUF FITRAT ASARLARIDA OZODLIK VA ISTIQLOL G'OYALARINING FALSAFIY TALQINI	84